

РОЛЬ И ФУНКЦИИ АНТОНОМИИ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ

Хасанова Дилдорахон Дилмуроджон кизи

студент направления русского языка и литературы, Кокандский
государственный педагогический институт

Аннотация: В данном исследовании анализируется влияние антонимов на языковую и речевую коммуникацию. Практическая значимость антонимов обуславливается пониманием их функционирования в повседневных коммуникативных ситуациях. Хотя лингвистическое обоснование играет важную и фундаментальную роль, оно служит вспомогательным инструментом для других дисциплин, помогая им разобраться в нюансах использования антонимов. Некорректное употребление антонимов может привести к многочисленным недопониманиям и даже к культурным столкновениям. В рамках данного теоретического подхода, посвященного антонимам и их значимости, в первой части статьи будет рассмотрена их обработка и функциональная роль, а во второй части - функции антонимов в дискурсе.

Ключевые слова: антоним, лексическая семантика, лингвистика, антонимия, лексика, функция употребления антонимов.

Значимость антонимов в практическом плане обуславливается их пониманием при употреблении в повседневных коммуникативных ситуациях. Хотя лингвистическое толкование антонимов имеет важное и фундаментальное значение, оно помогает другим дисциплинам лучше разобраться в ситуациях и контекстах их использования. Неправильное употребление антонимов может привести к множеству недоразумений и межкультурных конфликтов. В связи с этим можно утверждать, что "антоним обладает более прочной связью между лексико-семантическими отношениями». Носители языка интуитивно используют антонимы во всех сферах жизни. Антоним играет важную роль в ряде областей, таких как лингвистика, психология, литературоведение, психолингвистика, а также в изучении языка у детей. Он используется для выражения бинарной оппозиции во всех модальностях и коммуникативных регистрах, как в устной, так и в письменной речи, как в отношении фактов, так и в художественной литературе, в рамках как стандартного, так и неформального использования языка.[1/с.175]

По сути, это смысловая связь или бинарная оппозиция между лексическими единицами, обладающими противоположными или контрастными значениями. К примеру, в предложении "Вы забываете то, что хотите **запомнить**, и помните то, что хотите **забыть**" ("Дорога" Кормака Маккарти) выделенные слова "забыть" и

"запомнить" противопоставлены друг другу. Иными словами, они являются антонимами.

Вклад лингвистики в изучение конкретных антонимов неоспорим. Благодаря лингвистике стало понятно, что антонимы способствуют более точному определению значений слов в сходных/двуязычных словарях. Это имеет огромное значение для лексикографии.

В сфере лингвистики антонимы выступают в качестве источника обогащения языка. С их помощью происходит образование антонимических пар, имеющих общий корень (как в грамматике), с помощью префиксов (чаще) или, реже, суффиксов (в стилистических антонимах).

Связь с психологическими антонимами прослеживается в исследованиях, посвященных ассоциативным связям слов. Эти исследования помогают понять, как человеческий разум оперирует противопоставлениями.

В литературе антонимы – это отличительная черта драматической прозы. Они влияют на творчество писателей. Примером использования антонимов для подчеркивания идеи служит фраза "Робкие люди предпочитают спокойный деспотизм бурному морю свободы". Таким образом, антонимы – это мощный инструмент аргументации, повествования, объяснения и описания.[2]

Антоним занимает важное место в лексикографии, а также в лексикографических работах, ориентированных на изучающих язык.

Отмечается, что антонимы (наряду с синонимами и многозначностью) усиливают экспрессивность политической и социальной лексики, делая ее более разнообразной. Именно потребность в противопоставлении действительности, событиям, мнениям и т.д. обуславливает наличие антонимов в лексиконе. Это приводит к появлению новых слов, например, "небюрократический" (от "бюрократический"). Образование таких слов происходит по определенным языковым моделям. Антоним также играет важную роль в разработке знаков и символов, например, светофоров, а также в различных видах визуального искусства. По словам Дж. Томаи, антонимы выполняют следующие функции:

Разъяснительная: антонимы помогают понять значение слов в словарях, учебных текстах и т.д.

Контрастная: антонимы позволяют построить противопоставления, как в стихотворении Ф. Ноли "Мертвые в изгнании";

Ибо он любил тебя, когда они ненавидели тебя,

Ибо он плакал, когда они смеялись над тобой,

Ибо он одел тебя, когда они обнажили тебя.

В рамках лексикологии выделяют три основных типа антонимов:

Градуированные антонимы: оцениваемые антонимы, представляющие собой спектр значений между двумя противоположностями, например:

- Большой/маленький:
- Умный/глупый:
- Счастливый/грустный:
- Здоровый/больной:

Реляционные (обратные) антонимы- представлены парами слов: находящихся в тесной взаимосвязи, где одно слово не существует без другого , например;

- Спереди/сзади
- Открыто/закрыто
- Муж/жена
- Привет/пока

Дополнительные антонимы- эта категория включает пары слов, которые являются абсолютными противоположностями и не могут иметь промежуточных значений.

- Правда/ложь
- Живой/мертвый
- Вкл/выкл
- День/ночь
- Один/много

Присутствие антонимов в языке обусловлено особенностями когнитивной деятельности человека, а именно его способностью воспринимать действительность во всей ее противоречивой сложности, в единстве и борьбе противоположностей. Таким образом, контрастные слова, как и обозначаемые ими понятия, находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Слово "добрый" активирует в сознании лексему "злой", "далеко" ассоциируется с "близко", "ускорить" с "замедлить". В антонимические отношения вступают наименования явлений и предметов, которые соотносительны, принадлежат к одной и той же категории объективной действительности как взаимоисключающие. Из этого следует, что антонимы не только взаимно отрицают друг друга, но и одновременно взаимопредполагают друг друга.[4/стр17]

Существенное значение антонимов в устной и письменной речи обуславливается их способностью акцентировать внимание на ключевых моментах текста или выступления, тем самым усиливая их смысловую нагрузку. В литературных произведениях антонимы находят применение в различных стилистических приемах, таких как синекдоха и парадокс, позволяя автору выделить те или иные качества персонажей или явлений. Помимо этого, антонимы служат эффективными инструментами повествования, аргументации, описания и объяснения, делая текст более емким, логичным и

убедительным. Важную роль антонимы играют и в процессе овладения языком, способствуя формированию у носителей языка более глубокого и точного понимания значений слов.

Антонимические отношения представляют собой лексико-семантическую категорию, основанную на контрасте значений слов. При этом важно отметить, что количество антонимов у слова не ограничено одним. Синонимические связи между словами открывают возможность выражать противопоставление понятий в более развернутой форме, используя ряд синонимов (например: конкретный-абстрактный-отвлеченный, веселый-грустный-печальный-унылый-скучный-кручинный.) Такой подход к изучению антонимов требует пересмотра традиционного представления о них как о замкнутых парах слов.[6]

Подводя итог, мы можем сказать, что с точки зрения роли антонимов можно сказать, что в некоторых отношениях он играет важную роль, поскольку мы перечислили выше. Антонимы служат хорошим объяснением лексикографии в определениях слов в словаре. Они также выглядят как хороший инструмент для формирования антитезы в литературе. Также образное значение антонима является выразительным средством в литературе. Что касается языковых способностей к словообразованию, можно сказать, что они играют значительную роль в обогащении языка и словарного запаса. Важность антонима, наблюдаемая в процессе усвоения родного языка и второго языка, а в нашем конкретном случае - английского языка.[4]

Семантические различия антонимов заставляют их выполнять противоположные функции в дискурсе, который функционирует в ассоциации с этими синтаксическими фреймами, в которых координируются антонимы. В конце важно подчеркнуть тот факт, что антонимы являются важной частью повседневного общения в различных обстоятельствах. Как показали приведенные выше примеры, антонимы используются для различения значений предложений и их структур и являются источником новых средств общения.

Несмотря на лингвистическое обоснование, изучающие второй язык должны освоить использование антонимов, одновременно сохраняя бдительность при интерпретации их смысла. Благодаря распространенности в журналистике и других информационных ресурсах, являющихся ценными инструментами для изучения языков, антонимы часто используются для различных модификаций выражений. В разных языках их использование может отличаться, поэтому при ежедневном употреблении языка важность понимания их значения возрастает, даже если иногда мы не осознаем этого в полной мере.

Литература:

1. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика Текст. / Л.М. Васильев. М.: Высшая школа, 1990. - 175 с
2. Вежбински Я. Антонимо-синонимические отношения в лексике: (На материале художественных произведений А. П. Чехова): дис. канд. филол. наук Текст. / Я. Вежбински. Ростов н/Д, 1983. - 342 с.
3. Иванова В.А. Антонимия в системе языка Текст. / В.А. Иванова. Кишинев: Штиинца, 1982. 162 с.
4. Балахонская Л.В. Языковые антонимы и контекстно противопоставляемые слова как средство создания контраста в произведениях А.Вознесенского: Автореф. дис . канд. филолог, наук Текст. / Л.В. Балахонская. Л., 1987. -17 с.
5. Хасанова, Д. Д. К вопросу о теоретических основах вариативности орфоэпической нормы русского языка / Д. Д. Хасанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 51 (498). — С. 490-492. — URL: <https://moluch.ru/archive/498/109305/>
6. АНТОНИМИЯ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ М.С. Пестова/Астрель, 2009. - С. 354. 4.